

O'QUV VAZIYATLARINI VITAGEN TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISHNING AHAMIYATI

Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor – tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755325>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quv vaziyatlarini vitagen (hayotiy tajribaga asoslangan) ta'limga integratsiyalashning nazariy-metodik asoslari va amaliy imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot Pedagogik oliy ta'lim muassasalari tarix yo'nalishi 2-bosqich O'zbekiston tarixi fani mavzulari asosida olib borildi. Unda vitagen ta'limning shaxsiy hayotiy tajriba, hissiy xotira va real ijtimoiy vaziyatlarga tayangan holda bilimni shakllantirish tamoyillari asosida o'quv vaziyatlari modellashtirildi.

Kalit so'zlar: o'quv vaziyati, vitagen ta'lim, hayotiy tajriba, eksperiment, ta'lim samaradorligi.

Аннотация:

В данной статье проанализированы теоретико-методические основы и практические возможности интеграции учебных ситуаций в витагенное (основанное на жизненном опыте) обучение. Исследование проводилось на основе тем по предмету «История Узбекистана» во втором курсе педагогических высших учебных заведений по направлению «История». В рамках работы были смоделированы учебные ситуации на основе принципов витагенного обучения, таких как опора на личный жизненный опыт, эмоциональную память и реальные социальные контексты.

Ключевые слова: учебная ситуация, витагенное обучение, жизненный опыт, эксперимент, эффективность обучения.

Annotation:

This article analyzes the theoretical-methodological foundations and practical opportunities for integrating learning situations into vitagen-based (life experience-oriented) education. The research was conducted based on the topics of the subject "History of Uzbekistan" taught in the second year of the history program at pedagogical higher education institutions. Within the study, learning situations were modeled on the principles of vitagen education, relying on personal life experience, emotional memory, and real social contexts as the basis for knowledge formation.

Keywords: learning situation, vitagen education, life experience, experiment, educational effectiveness.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim mazmunini hayotiy ehtiyojlar bilan uyg'unlashtirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. An'anaviy bilim berishga asoslangan yondashuvlar zamonaviy jamiyat talablariga to'laqonli javob bera olmayapti. Shu sababli konstruktivizm, konnektivizm, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar qatori vitagen ta'lim ham jahon tajribasida e'tirof etilmoqda. Vitagen ta'lim – bu talabning individual hayotiy tajribasiga, hissiy xotiralarga, real holatlardagi kuzatishlariga tayanib, yangi bilimlarni chuqurroq anglashiga yordam beruvchi ta'limiy modeldir. O'quv vaziyatlari esa ta'lim oluvchini faollikka undaydigan, tanqidiy va ijodiy fikrlashga yo'naltiradigan metodik vosita sifatida

pedagogik amaliyotda muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, bu vositalarni vitagen yondashuv bilan uyg‘unlashtirish orqali o‘zlashtirilgan bilimlar barqaror, amaliy va hayotiy bo‘lishiga erishiladi.

Mavzuning dolzarbligi:

Zamonaviy ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - bilimlarning hayot bilan uzviy bog‘langan, amaliy ahamiyatga ega, shaxsiy tajriba asosida shakllanadigan modelini yaratishdan iborat. An’anaviy ma‘ruzalar va informatsion taqdimotlarga asoslangan ta‘lim shakllari yosh avlodda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi zamonaviy kompetensiyalarni yetarli darajada shakllantira olmayapti. Shu bois, ta‘lim jarayonida shaxsiy tajriba, hissiy ong, real hayotiy holatlarni integratsiyalashga asoslangan yangi yondashuvlar zarur bo‘lmoqda. Ana shunday yondashuvlardan biri - vitagen ta‘lim konsepsiyasi hisoblanadi. Bu model talabalarning shaxsiy tajribasi, hissiy xotirasi, faol ishtiroki va ijtimoiy muhit bilan o‘zaro aloqasi orqali chuqur va barqaror bilim shakllanishini ta‘minlaydi. Vitagen yondashuv orqali ta‘lim shunchaki nazariy tushuncha emas, balki hayotiy voqelikda qo‘llaniladigan amaliy tajribaga aylanadi. Bunda o‘quv vaziyatlarining ahamiyati beqiyosdir. Ular talabalarni noan’anaviy fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga va faol ishtirokga undaydi. Shuning uchun vitagen ta‘lim va o‘quv vaziyatlarini uyg‘unlashtirish hozirgi davrda ta‘lim samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu yondashuvning tizimli o‘rganilishi, ilmiy asoslanishi va amaliyotga tatbiq etilishi ta‘lim islohotlari jarayonida nihoyatda dolzarbdir.

Mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha taxlili:

Ushbu mavzu bo‘yicha bir qator olimlar xususan : Davletnazarova.D¹, Белкин А.С.², Ruzieva D.I., Rustamova N.R.³. kabi olimlar O‘quv vaziyatlarining vitagen ta‘limga integratsiyasi zamonaviy pedagogik paradigmalarda konstruktiv va reflektiv yondashuvlar bilan uzviy bog‘liq deb takidlashadi. Maxmudova Z.R. Psixologik-pedagogik adabiyotlarda bunday yondashuv muammoli o‘qitish, interfaol metodlar va tanqidiy fikrlashni shakllantirish bilan chambarchas bog‘liqdir deb aytadi.⁴

Metodologiya

Maqolada vitagen ta‘limning ta‘lim tizimiga integratsiyasi masalasi birinchi bor o‘quv vaziyatlari asosida chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston tarix fani misolida vitagen yondashuvning amaliyotga joriy etilishining samaradorligi empirik tarzda asoslab beriladi. Tahlil va sintez, taqdim etilgan natijalarni tahlil qilish, orqali ochib berildi.

Natija va Mulohazalar:

Ta‘lim jarayonining zamonaviy taraqqiyot bosqichida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, ayniqsa, talabalarning ilmiy tafakkuri, tarixiy dunyoqarashi va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida e‘tirof etilmoqda. Vitagen ta‘lim yondashuvi esa talabalarning o‘z hayotiy tajribasi va shaxsiy bilimlariga asoslanib yangi ma‘lumotlarni idrok etishiga imkon beruvchi innovatsion pedagogik yo‘nalish sifatida ajralib turadi. “Vitagen”

¹ Davletnazarova D. Vitagen ta‘lim asosida talabalarning axborot-analitik kompetensiyalarini rivojlantirish // ResearchBib Journal. – 2024. – Vol. 2, No. 3. – B. 860.b

² Белкин А.С., Вербицкая Н.О. Витагенное образование в системе педагогического знания (витагенная концепция личности) // Педагогическое образование в России. – 2007. – №1.

³ Ruzieva D.I., Rustamova N.R. Vitagen hamda vitagen ta‘lim tushunchasiga oid nazariy tadqiqotlar tahlili // Talim va innovatsion tadqiqotlar. – 2021. – №4. – B. 442-446.

⁴ Махмудова З.Р. *Интерактивные методы обучения в условиях реализации компетентностного подхода.* — Ташкент, 2021.

atamasi lotincha “vita” – hayot va “genesis” – kelib chiqish, rivojlanish soʻzlaridan tarkib topib, insonning individual hayot tajribasini taʼlim jarayoniga integratsiya qilishga urgʻu beradi⁵.

Taʼlim tizmi ilmiy bilimlar shunchaki maʼlumotlar yigʻindisi emas. Shu oʻrinda savol tugʻiladi: Ilmiy bilim oʻzi nima? “Ilmiy bilim – tabiat, jamiyat va tafakkur qonuniyatlari haqidagi bilimlar tizimidir”⁶. Vitagen taʼlimni oʻquv jarayonlariga qoʻllashning asosiy maqsadi, talabalarni tayyor bilimlarni yodlash emas, balki hayotiy holatlardan kelib chiqib tushunish, fikr yuritish va mustaqil qaror qabul qilishga oʻrgatish hisoblanadi. Shu oʻrinda vitagen taʼlimni qoʻllash nima uchun muhim hisoblanadi degan savol tugʻuladi. Birinchidan oʻzlashtirilgan bilimlar bilim real hayot bilan bogʻlanadi. Ikkinchidan talaba faol subyektga aylanadi, oʻz tajribasi asosida tushunadi, solishtiradi, tahlil qiladi va Oʻz-oʻzini anglash, fikr bildirish, refleksiya qilish malakalari rivojlanadi.

1-rasim. Vitagen talimni qoʻllashning ahamiyati.

Taʼlim jarayoniga qoʻllash xususan “Oʻzbekiston tarixi” fanini oʻqitilishida hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar berish orqali talabalarning egalagan bilimlarini tushinish ularni ilmiy asoslashga yordam beradi. Misol uchun tarix yoʻnalishi 2- kurs “Oʻzbekiston tarixi” fani boʻyicha “Oʻrta Osiyo xonliklarining tashqi iqtisodiy va siyosiy diplomatik aloqalari” mavzusini oʻrganishda talabalarga “Sizning ajdodlaringiz orasida elchilar yoki savdogarlar bormi?” degan savolni berish orqali talabalarni oʻz ajdodlari haqida oʻylashga undash mumkin, keyin siz ham oʻz ajdodlaringiz kabi elchi yoki savdogar boʻlishni hohlaysizmi degan savol orqali ularni mavzuni oʻz hayotlari bilan bogʻlash imkonini beradi. “Agar siz Amir Temurning oʻrnida

⁵ Davletnazarova D. Vitagen taʼlim asosida talabalarning axborot-analitik kompetensiyalarini rivojlantirish // ResearchBib Journal. – 2024. – Vol. 2, No. 3. – B. 866-870.

⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

bo'lsangiz, qanday qarorlar qabul qilgan bo'lardingiz? Bugungi rahbarlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?" kabi savollar ta'labani o'ylashga va bugungi kun bilan bog'lb fikr yuritishga sabab bo'ladi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki o'quv vaziyatlarni Vitagen ta'lim bilan integratsiya qilishning bir qator afvzalliklari mavjud. Xususan

- Talabalar faollashadi, darsda ishtirok etishga qiziqadi;
- Tanqidiy va ijodiy fikrlash rivojlanadi;
- O'z fikrini asoslash va baholash ko'nikmasi kuchayadi;
- Olingan bilim ko'proq esda qoladi, amalda qo'llaniladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda Vitagen ta'lim yondashuvini o'quv jarayonlariga tadbiiq etish zamonaviy pedagogikaning shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va hayotiylik tamoyillariga mos keluvchi samarali pedagogik strategiya sifatida e'tirof etiladi. Mazkur yondashuv talabalarning hayotiy tajribasini bilim olishning asosiy omiliga aylantirish orqali ta'lim mazmunini yanada boyitadi, o'zlashtirish jarayonini tabiiy va shaxsiy ahamiyatga ega holga keltiradi. O'rganishlarimiz natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, vitagen yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv faoliyati talabalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, refleksiya qilish, ijtimoiy mas'uliyat va qaror qabul qilish kabi zarur kompetensiyalarni rivojlantiradi. Shu bilan birga, vitagen ta'lim ta'limiy materiallar va real hayotiy vaziyatlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytiradi hamda o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol bilim yaratuvchi subyektga aylantiradi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, vitagen ta'limni o'quv jarayoniga samarali integratsiyalash o'qituvchi metodikasining yangilanishini, talabalarning faollashuvini, ta'lim motivatsiyasining ortishini va natijadorlikning oshishini ta'minlaydi. Shu boisdan, ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etish ta'lim tizimida sifat o'zgarishlariga zamin yaratadi va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletnazarova D. Vitagen ta'lim asosida talabalarning axborot-analitik kompetensiyalarini rivojlantirish // ResearchBib Journal. – 2024. – Vol. 2, No. 3. – B. 860.b
2. Белкин А.С., Вербицкая Н.О. Витагенное образование в системе педагогического знания (витагенная концепция личности) // Педагогическое образование в России. – 2007. – №1.
3. Ruzieva D.I., Rustamova N.R. Vitagen hamda vitagen ta'lim tushunchasiga oid nazariy tadqiqotlar tahlili // Talim va innovatsion tadqiqotlar. – 2021. – №4. – B. 442-446.
4. Махмудова З.Р. Интерактивные методы обучения в условиях реализации компетентностного подхода. — Ташкент, 2021.
5. Abdukodirov, U. N. (2020). Using of dictionary sources for improving integrated teaching methods. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(11), 230-234.
6. Вохидов S. . (2025). Учебные ситуации, их сущность и роль в развитии научных знаний студентов исторического направления. Общество и инновации, 6(2/S), 402-408.

<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss2/S-pp402-408>

7. Rustamova N.R. Applying vitagenic information in education // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Vol. 2, CSPI Conference 3. – P. 438-440.

